

ESCREVER É PRECISO. VIVER NÃO É PRECISO

Elaine Ramos da Silva¹
Marcilene de Almeida Mattos²
Marcionília Bessa da Silva³
Maria das Graças Alves Cascais⁴
Maria do Perpétuo Socorro Lopes Bonetti⁵
Nara Helena Teófilo Pinto¹⁴⁶
Tiago Lima e Silva⁷

RESUMO

Este relato de experiência discorre sobre a iniciativa da presidência do Conselho Municipal de Educação de Manaus em fomentar, entre conselheiros e assessores técnicos desse órgão, o exercício da escrita, tendo em vista a produção de artigos para a CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus. O texto busca situar o leitor no contexto histórico da referida revista e apresenta um documento norteador para aqueles que pretendem publicar artigos neste veículo de comunicação. O volume de material produzido, em formato de relatórios ou pareceres oriundos de pesquisa a respeito de vários temas concernentes à Educação, justifica o desafio posto por parte da presidência deste renomado órgão, para que assessores e conselheiros dessem início a exercício tão importante nos dias atuais. O registro do “fazer” do CME se reveste de caráter histórico sobre os quais se debruçarão os que possam dele usufruir no futuro, pois servirá de fomento para as equipes de assessores técnicos e conselheiros que, posteriormente, comporão os quadros deste órgão colegiado, bem como de subsídio para os que buscam informações/orientações junto ao CME.

Palavras-chave: Artigos. Escrita. Produção. Assessores. Conselheiros.

¹Professora e Pedagoga da rede municipal de educação de Manaus. Mestranda do Curso de Ciências da Educação. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: elaineramosilv4@gmail.com

²Pedagoga da rede estadual de educação do Amazonas. Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Atua na Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas. É conselheira do Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: marcimattos2@gmail.com

³Pedagoga da rede municipal de educação de Manaus. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: marcioniliabessa@gmail.com

⁴Professora da rede municipal de educação de Manaus. Mestre em Educação em Ciências na Amazônia. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: cascais.graca@gmail.com

⁵Pedagoga da rede municipal de educação de Manaus. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: mariabonetti3@gmail.com

⁶Pedagoga da rede estadual de educação do Amazonas e municipal de Manaus. Especialista em Psicopedagogia e Mestre em Ciências da Educação. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: nhteofilo@gmail.com

⁷Professor da rede estadual do Amazonas e municipal de Manaus. Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública. Mestre em Ciências da Educação. Doutorando em Ciências da Educação. Atua no Conselho Municipal de Educação de Manaus. E-mail: taitth@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME/Manaus) é Órgão Colegiado, representativo da comunidade, integrante do Sistema Municipal de Ensino de Manaus (SME) e vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), tendo funções consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de controle social.

O CME/Manaus é constituído por 09 (nove) conselheiros titulares e 09 (nove) suplentes. Além disso, possui assessoramento técnico e administrativo, formado pela secretária executiva e por assessores técnicos; cada um com atribuições específicas, conforme regimento interno (RESOLUÇÃO n.05/CME/2010).

Embora o trabalho dos conselheiros e dos assessores técnicos do Conselho Municipal de Educação de Manaus (CME) resulte em uma vasta gama de documentos escritos, em cuja produção o acesso a um amplo cabedal de conhecimentos é condição necessária, estes mesmos conselheiros e assessores técnicos não costumam publicar artigos em que abordem, reflitam, explicitem, divulguem e deem amplitude a esta relevante, rica, substancial e essencial atividade. Mesmo a edição da **CME em Foco** - Revista online do Conselho Municipal de Educação (CME) - não foi capaz, por si só, de despertar os escritores latentes entre conselheiros e assessores técnicos.

Ante esse cenário - com vasta gama de materiais e estudos de conselheiros e assessores, além do veículo disponível para publicação - pensou-se em promover discussões com esses agentes, no sentido de estimulá-los e apoiá-los na transposição desses fazeres e saberes para o ambiente da **CME em Foco**, no formato de artigos.

Para uma revista sobre Educação, que pretende informar as pessoas sobre determinadas temáticas na área, estimular a escrita desses textos entre os assessores e conselheiros ganha maior relevância diante da realidade de disputa desse espaço entre diversos interesses nem sempre confessos. Assim, este texto narra, de forma resumida, essa iniciativa, bem como busca situar o leitor no contexto histórico da **CME em Foco**.

1. Da Revista Digital do Conselho Municipal de Educação - CME em Foco

Por ocasião da comemoração dos vinte anos de criação do Conselho Municipal de Educação de Manaus, que ocorreu no ano de 2016, vários eventos alusivos a essa efeméride foram realizados ao longo daquele ano. Dentre eles, houve o lançamento da **CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus**, ocorrido durante uma sessão solene que homenageou conselheiros que fizeram parte deste órgão colegiado ao longo de duas décadas.

Essa iniciativa partiu dos conselheiros municipais que faziam parte do colegiado naquele biênio, que sentiam necessidade de maior divulgação dos atos exarados e das atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME). A proposta teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para a publicação da revista no formato online.

A publicação da Revista exigiu uma série de ações e intervenções para que a concepção se materializasse. Dentre as diversas ações, pode-se destacar: a obtenção do International Standard Book Number (ISBN); a organização de um Conselho Editorial incumbido de revisar, aprovar os artigos submetidos à Revista e contribuir na divulgação. O Conselho Editorial é composto por professores de instituições de ensino superior do estado do Amazonas e de outros estados do Brasil, que contribuem voluntariamente com o seu trabalho para a edição de cada número.

A publicação é anual, com temas específicos em cada número e traz artigos, entrevistas, relatos de experiências, atos normativos e notícias dos eventos realizados pelo CME. A ideia é divulgar as ações do Conselho, como também as produções de professores das redes pública e privada do sistema municipal de ensino de Manaus e de outros estados e municípios brasileiros.

A partir da existência de um veículo de comunicação do órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino, abre-se a oportunidade para o estabelecimento de uma comunicação direta com a comunidade. É um modo de proporcionar, a quem interessar, informações do universo escolar e do trabalho realizado pelo Conselho Municipal de Educação, abastecendo os leitores com informações e orientações importantes da área educacional.

2. Do estímulo/apoio à produção de artigos para a CME em Foco

O desenvolvimento da tecnologia da comunicação fez surgir discussões sobre

o fim da escrita. Porém, o que os estudiosos do tema vêm destacando é justamente o contrário, pois as redes de comunicação virtual estão exigindo melhor capacidade de expressão escrita. De modo geral, as pessoas expõem suas ideias, mediante textos que ficam registrados nas redes sociais, forçando alguns desses usuários a buscarem aprimoramento na expressão escrita, cuja realização possibilita o aparecimento de escritores, que devem valorizar, cada vez mais, a importante tecnologia da escrita.

Na parte introdutória deste relato, já se fez referência à vasta gama de documentos e estudos produzidos pelos conselheiros e assessores do CME, sem que essas atividades rotineiras resultassem em artigos produzidos e publicados. Também já foi referido que esse caldo em constante estado de ebulição sinalizava uma oportunidade ímpar para impulsionar/despertar os potenciais escritores adormecidos pela dinâmica das atividades rotineiras.

O registro do “fazer” do CME se reveste de caráter histórico, sobre o qual se debruçarão os que possam dele usufruir no futuro. Ele servirá de fomento para as equipes de assessores técnicos e conselheiros que, posteriormente, comporão os quadros deste órgão colegiado.

Mesmo com a obviedade da escrita como material de trabalho no CME - pela exigência de produção de relatórios, pareceres e tantos outros materiais -, há resistências naturais em desenvolver outro tipo de produção. No caso em tela, é o caso dos artigos, talvez unicamente pela falta desse exercício. Entretanto, essa dificuldade pode ser superada pelo entregar-se à prática; daí a importância do incentivo, da visão inovadora e paciente da assunção dessa responsabilidade por parte da atual Presidência do CME.

Talvez essa seja uma tarefa, muitas vezes, extenuante pela necessidade de atender outras demandas, pois o tempo “escorre entre os dedos”. Mas, ela pode - pelo fato de ser desafiante - trazer satisfação, na medida em que a dificuldade for superada. A superação da dificuldade proporciona sensação libertadora, pois, revela a capacidade de crescimento pessoal e, ao mesmo tempo, um ganho para a coletividade, na medida em que se coloca os conhecimentos que se tem à disposição do “Outro”.

Convencido da possibilidade concreta de estimular/apoiar esses agentes do CME na produção e publicação de artigos, um grupo composto por conselheiros e assessores técnicos decidiu encampar a nobre tarefa de motivar os demais

integrantes do CME para a escrita de artigos. Igualmente, pôs-se a tarefa de elaborar um documento norteador; documento esse que abordaria/descreveria, de forma bem didática, as etapas e os elementos componentes do artigo, demonstrados por exemplos concretos, extraídos de publicações.

O referido grupo de trabalho reuniu-se ao longo do ano de 2021 e foi construindo, de forma colaborativa, um documento, cujo conteúdo apresenta os subsídios necessários para a escrita de artigos para submissão e publicação na **CME em Foco**. Do trabalho desse grupo resultou o “DOCUMENTO NORTEADOR PARA A PRODUÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS À REVISTA ONLINE CME em FOCO”.

O referido documento, incluído como “Anexo” neste texto, objetiva subsidiar a produção de artigos para pessoas interessadas em publicar na **CME em Foco** - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus. Ele fornece orientações quanto à estrutura de um artigo, cujo modelo está pautado nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Ressalte-se que os artigos publicados na **CME em Foco** são de total responsabilidade de seus autores, ficando os direitos autorais cedidos à Revista, quando do envio para publicação e que a publicação de artigos está condicionada a pareceres favoráveis do Conselho Editorial CME em Foco.

CONCLUSÃO

Dos esforços desse grupo de trabalho resulta a publicação, neste número, de artigos produzidos por integrantes do CME. Os artigos trazem temas pertinentes ao funcionamento das instituições de ensino no que diz respeito à documentação necessária à sua regularização, assim como à adequação da estrutura física, aspectos necessários à oferta de uma educação de qualidade.

Tal resultado demonstra a assertividade da proposta de estimular conselheiros e assessores técnicos à escrita de artigos, visto que essas produções, além de projetar seus autores, integrarão as bases de conhecimentos já existentes sobre as temáticas abordadas.

Dada que a quantidade de artigos produzidos, comparada ao número de integrantes do CME é relativamente pequena, resta evidenciada a necessidade de continuidade das ações do grupo de trabalho com o fito de sensibilizar e auxiliar

mais membros do CME a enveredar no mundo mágico, contagiante e inebriante do registro proporcionado pela escrita, de seus pensamentos, visões, bem como compartilhar um pouco de si com a humanidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6022**: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6023**: informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6024**: 2012 informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

BISSOLI, Michele de Freitas. Educação infantil: espaço-tempo de humanização. **CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus**, vol. 03, n. 03, 2019. Disponível em: <https://cme.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/CME-em-Foco-Vol.-3-N%C2%BA-3-2019.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2021.

CASCAIS, Maria das Graças Alves. Educação formal, informal e não formal na educação em ciências. **Ciência em Tela**, vol. 7, n.2, 2014. Disponível em: <http://www.cienciaemtela.nutes.ufrr.br/>. Acesso em 10 jun. 2021.

COELHO, Beatriz. **Referências bibliográficas nas normas da ABNT**: guia completo. Mettzer, 2018. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/referencia-bibliografica-normas-abnt>. Acesso em: 17 jun. 2021.

COELHO, Beatriz. **Resumo e abstract do TCC**: aprenda como fazer nas normas ABNT. Mettzer, 2017. Disponível em: https://www.google.com/search?q=formatar%C3%A7%C3%A3o+do+resumo+abnt&rlz=1C1GCEU_pt. Acesso em: 02 jun. 2021

KOVACS, Leandro. Como fazer um Resumo nas Normas da ABNT (Simples e Expandido). **Tecnoblog**, 2020. Disponível em: <https://tecnoblog.net/379879/como-fazer-um-resumo-nas-normas-abnt-simples-e-expandido/>. Acesso em: 01 jun. 2021.

MANAUS. Conselho Municipal de Educação. Resolução n.05/CME/2010, aprovada em 20/05/2010. Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de Manaus. **Diário Oficial do Município**, ed. 2511, Manaus, p. 13, 20 de agosto de 2010.

Passo a passo de como desenvolver um artigo científico. Disponível em: <http://tecspace.com.br/paginas/aula/tcep/ArtCientifico.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2021.

SOUZA, Clinio Jorge de. **Redação ao Alcance de Todos**. São Paulo. Contexto, 1991. (Coleção Manuais).

PINTO, Nara Helena Teófilo. As políticas educacionais e o conselho municipal de educação. **CME em Foco - Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus**, vol 1, n 1, set/dez 2017. Disponível em: <https://www2.manaus.am.gov.br/docs/portal/secretarias/cme/CME%20em%20Foco%20-%20Site.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Manual Básico para Elaboração de Artigo Científico**, Porto Alegre. Rio Grande do Sul. 2011. Seminário Conexões de Saberes: Memória e Futuro. Disponível em: <http://www.ufrgs.br>>Manual Artigo Cientifico> Acesso em: 02 jun. 2021.

UNISINOS. **Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos**: Artigo, Projeto, Relatório, Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação e Tese. UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS. São Leopoldo, 2021. Disponível em><http://www.unisinos.br>>biblioteca>imagens>docs> Acesso em: 02 jun.2021.

